

TRAFICUL DE PERSOANE ȘI PROSTITUȚIA, ÎNCĂLCĂRI GRAVE A DEMNITĂȚII UMANE ȘI DREPTURILOR OMULUI. O ANALIZA COMPARATIVĂ

Conf. univ. dr. Monica Luminița ALEXANDRU

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București

monica.alexandru@unibuc.ro

ABSTRACT: Human Trafficking and Prostitution, Serious Violations of Human Dignity and Human Rights. A Comparative Analysis.

Human trafficking and prostitution are two complex phenomena, with major social implications, which violate human rights and human dignity. The comparative analysis of these social problems is essential on the one hand for a better understanding of their complexity, and on the other hand for identifying viable solutions for prevention and control. The purpose of the paper is to explore the similarities and differences between human trafficking and prostitution, to highlight the reasons why these phenomena are often confused and to analyze their consequences on society. While human trafficking is a severe form of organized crime, which aims at the forced exploitation of individuals and has coercion as its central element, prostitution is a consensual activity, although it can be marked by abuse. Regardless of its form, human trafficking is an act of organized crime without borders, which constitutes a serious crime that violates human dignity, affects physical and psychological integrity, and endangers the freedom and security of the individual. Human trafficking and prostitution are two distinct phenomena, yet interconnected through several essential dimensions (sexual exploitation, gender inequality, constant demand for sexual services, etc.). For a correct approach, the major difference between the two phenomena must be understood, namely coercion.

Keywords: *human trafficking, exploitation, sexual slavery, prostitution.*

Introducere

Traficul de persoane este o formă de criminalitate transfrontalieră care face anual sute de victime în România. Conform Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane în anul 2024 au fost identificate 610 victime, cu 35% mai multe față de anul 2023. Majoritatea victimelor sunt femei (491 victime), iar principala formă de exploatare este cea sexuală (308 victime). Din aceste date reiese că femeile prezintă un risc mai mare de a fi traficate decât bărbații¹.

Traficul de persoane și prostituția constituie două probleme sociale complexe și extrem de prezente în lumea contemporană. Cu toate că cele două fenomene au la bază exploatarea umană și afectează un număr semnificativ de persoane la nivel global, ele sunt diferite și nu trebuie să fie confundate. În timp ce traficul de persoane este o formă severă de crimă organizată, care urmărește exploatarea forțată a indivizilor și are ca element central constrângerea, prostituția este adesea percepută ca o activitate consimțită, deși în numeroase cazuri aceasta este marcată de abuzuri.

Traficul de persoane și prostituția sunt două concepte distincte și o parte din problemă este faptul că mulți au cunoștințe vagi sau incorecte despre definițiile acestora. Așadar, vom porni analiza comparativă de la definirea celor două fenomene. Astfel, conform art. 210 din Codul Penal în vigoare, traficul de persoane reprezintă „recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârșită prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate, profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane”².

Practica sexului comercial, definită ca „oferirea unei prestații sexuale în schimbul unei sume de bani”³, este documentată încă din perioada antică și este considerată una dintre cele mai vechi meserii din lume.

1 Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, *Analiză succintă a victimelor traficului de persoane identificate în anul 2024*, București, 2025.

2 Codul Penal, art. 210, alin 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.

3 Sprankle, E., Bloomquist, K., Butcher, C., Gleason, N., Schaefer, Z., *The Role of Sex Work Stigma in Victim Blaming and Empathy of Sexual Assault Survivors. Sexuality Research and Social Policy*, 15, 2018, pp. 242–248, available at: <https://doi.org/10.1007/s13178-017-0282-0>

Similitudini între traficul de persoane și prostituție

Ca și în cazul traficului de persoane, prostituția va continua să existe indiferent de măsurile luate de autorități, pentru că pe de o parte există cerere și pentru că aduce foloase materiale semnificative. Mecanismul în cazul ambelor fenomene este unul simplu, un mecanism al pieței, adică cerere și ofertă. Atâta timp cât va exista cerere, cu siguranță va exista și ofertă. Acesta este principalul motiv pentru care ar fi utopic să considerăm că cele două fenomene vor fi eradicate, indiferent de reacția autorităților și măsurile luate. Legile care incriminează practica sexului comercial sunt adesea propuse ca o strategie pentru a aborda traficul de persoane, iar unii susțin că fără prostituție traficul sexual nu ar exista⁴. Cu toate acestea, încriminarea sexului comercial nu este o soluție eficace, iar politicile implementate pentru a combate practica sexului comercial pot ajunge de fapt să dăuneze și victimelor traficului sexual⁵.

După cum precizează Smith și Mac (2018), un număr mare de femei ajung să practice sexul comercial din cauza unor combinații de nevoi economice și alți factori de risc, factori de risc care sunt paraleli cu cei asociați cu un risc crescut de a fi traficat în scopul exploatării sexuale⁶. Factorii de risc care sunt comuni celor două fenomene includ: sărăcie (un nivel de trai scăzut de obicei sub nivelul pragului de sărăcie stabilit de autorități); lipsa accesului/acces dificil la un loc de muncă; nivel de educație scăzut; pregătire profesională precară atât a victimei traficului de persoane/practicantei sexului comercial, cât și a familiei de origine; proveniența din familii destrămate, unde violența domestică și consumul de alcool/consumul de droguri sunt prezente; expunere la abuz și neglijare în copilărie; abandon școlar; proveniența din sistemul de protecție; traume ale vieții personale; ignoranța. În cazul traficului de persoane mai pot fi adăugați factori precum: discrepanța între nivelul de așteptări și resursele pentru atingerea acestora prin mijloace legitime; disponibilitatea de a încălca unele norme legale în vederea obținerii unui loc de muncă în străinătate și lipsa de informare cu privire la riscurile asociate, dorința de aventură sau presiunea anturajului; legături slabe cu biserica sau comunitatea.

4 Smith, M. & Mac, J., *Revolting prostitutes: The fight for sex workers' rights*, 2018.

5 Kotiswaran, P., *The Sexual Politics of Anti-Trafficking Discourse*, *Feminist Legal Studies*, 29:43–65, 2021 available at: <https://doi.org/10.1007/s10691-020-09447-x>

6 *Ibidem*.

Atât prostituția, cât și traficul de persoane se bazează pe exploatarea unor persoane vulnerabile, care se află în situații de sărăcie extremă, marginalizare socială sau lipsă de educație/educație precară. Femeile victime ale traficului de persoane, dar și practicantele sexului comercial sunt adesea victime ale manipulării și abuzului, fiind atrase sau forțate să participe la aceste activități. În cazul prostituției persoanele sunt adesea aduse într-o poziție de dependență economică sau emoțională față de proxenet, iar în cazul traficului de persoane, victimele sunt înșelate prin false promisiuni de muncă în străinătate cu un salariu motivant, promisiuni de căsătorie, răpite, amenințate. Deși prostituția poate părea o alegere liberă a persoanei care practică sexul comercial, în multe cazuri, aceste „alegeri” sunt de fapt rezultatul unor circumstanțe externe ce limitează opțiunile acestor indivizi. Aceste circumstanțe pot fi reprezentate de: lipsa oportunităților de angajare, proveniența din familii care nu valorizează educația, educație și pregătire profesională scăzută, sărăcie etc.

Un alt punct în care prostituția și traficul de persoane se intersectează este în privința metodei de control asupra victimelor. Traficanții, dar și proxeneții folosesc tehnici de manipulare psihologică pentru a menține victimele sub control⁷. Cea mai utilizată metodă de recrutare a victimelor traficului de persoane este metoda „lover boy”, recrutorul prezentându-se ca partener sau iubit și le promite victimelor o viață mai bună, dacă merg împreună să muncească în străinătate. În cazul practicantelor sexului comercial, proxeneții pot utiliza aceeași metodă, a pretinsului iubit, pentru a le determina pe tinere să practice prostituția. În traficul de persoane, metodele de control sunt și mai directe și violente, incluzând răpirea, amenințările, violențele fizice și psihologice și chiar impunerea consumului de alcool sau de droguri. Consumul substanțelor interzise pot fi folosite de către victimele traficului sau de prostituate, fie pentru a face față abuzului, fie impuse de proxeneți/traficanti pentru ca aceștia să dețină controlul asupra lor.

Ambele fenomene sunt motivate de un profit economic considerabil, obținut din exploatarea muncii altora. Proxeneții din industria prostituției și traficanții de persoane câștigă sume substanțiale din activitățile ilicite. În cazul prostituției, proxenetul controlează veniturile obținute de lucrătoarele sexuale, încasând o mare parte din banii câștigați de acestea.

7 Ștefănoaia, M., *Traficul de persoane și prostituția. Creșterea exploatarei femeilor emigrate din țările Europei centrale și de est, în Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației*, Vol. 1, pp. 65-70, 2015.

În cazul traficului de persoane, rețelele de trafic bine structurate recrutează, vând, sechestrează și exploatează victimele prin constrângere, obținând profituri uriașe din exploatarea acestora.

Lipsite de acte de identitate și de mijloace de comunicare cu exteriorul, victimele traficului de persoane ajung în totalitate dependente de traficanți. Victima se simte astfel redusă la statutul de „obiect sexual”. De asemenea în cazul prostituției, tinerele ajung să-și piardă demnitatea și identitatea.

Rețelele infracționale care se ocupă cu traficul de persoane și proxenetism sunt extrem de complexe. Traficanții și proxeneții care exploatează tinerele sunt adesea organizați într-un sistem bine pus la punct, având conexiuni cu grupuri infracționale în diverse țări. Aceste rețele funcționează la scară globală, profitând de lacunele legislative, de corupția locală și de vulnerabilitatea victimelor pentru a-și maximiza câștigurile⁸.

În unele cazuri, prostituția este o consecință a traficului de persoane. Traficanții recrutează victime, de obicei din medii vulnerabile, și le forțează să ofere servicii sexuale, prin manipulare, abuz fizic și psihologic. Astfel, traficul de persoane creează condițiile necesare pentru ca persoanele traficate să ajungă în rețele de prostituție. Pe de altă parte, există și cazuri în care femeile erau conștiente că urmau să fie implicate în prostituție, dar circumstanțe imprevizibile și independente de voința lor le-au făcut să devină victime ale traficului de persoane (sechestrare, amenințate, abuzate și exploatate de către traficanți fără să poată decide asupra numărului de clienți și fără să beneficieze de compensații materiale).

Percepția societății asupra celor două fenomene

Din perspectiva percepției comunității/societății, din cauza faptului că adesea prostituția este confundată cu traficul de persoane, atât victimele traficului, cât și practicantele sexului comercial sunt stigmatizate, marginalizate și excluse din comunitate, fiind considerate vinovate de situația în care se află. A fi victimă a exploatării sexuale și a fi lucrătoare sexuală sunt identități stigmatizate care pot fi ascunse și adesea acestea chiar sunt pentru că există un nivel mare de stigmatizare față de ele. Femeile care sunt sau au fost exploatate sexual, precum și lucrătoarele sexuale care se confruntă cu violență și abuz, uneori optează să refuze complet etiche-

8 *Ibidem.*

ta pentru a evita stigma care vine atașată. Ulterior, femeile din ambele categorii ezită să mărturisească cazuri de abuz și violență și să acceseze servicii de asistență socială.

Este esențial de luat în considerare că, deși numărul victimelor exploatare sexuale este îngrijorător de mare, prevalența globală a traficului sexual este subraportată. Statisticile oferite de autorități cuprind numai numărul victimelor identificate în trafic, existând o „cifra neagră” a traficului, reprezentată de victimele care se află încă în trafic și care nu au fost identificate. Pe de altă parte, această subraportare se datorează și ezitării victimelor de a împărtăși experiențele de exploatare sexuală din cauza fricii de a fi blamată, de a fi stigmatizată. Societatea stigmatizează atât lucrătoarele sexuale, cât și victimele traficului sexual, provocând adevărate traume ambelor categorii. În loc să fie sprijinite, tratate cu empatie și înțelegere pentru situația în care se află, ele sunt adesea dezumanizate, privite ca imorale și învinovățite pentru propriile lor abuzuri și traume. Pentru ca victimele traficului sexual și lucrătoarele sexuale să beneficieze de servicii esențiale de sprijin social, tratament medical și asistență juridică, este important să recunoaștem rădăcinile acestei stigme în funcție de cum afectează ambele grupuri.

Corrigan distinge între stigma internă (autostigmatizare), care se referă la sentimentele individului de rușine, teamă și vinovăție, și stigmatizarea externă, care cuprinde prejudecățile, excluderea socială și discriminarea la care individul este supus de către alții. Stigma externă se manifestă la nivel interpersonal, precum și la nivel instituțional sau cultural, operând la o scară mai mare prin norme sociale și politici⁹. Prin urmare, stigma este interiorizată din cauza perpetuării acesteia în sfera publică. De fapt, blamarea victimelor în mare parte duce la amplificarea violenței și a exploatareii, atât pentru victimele traficului sexual, cât și pentru lucrătoarele sexuale.

Nu există nicio îndoială că profesioniștii din domeniul medical au un rol crucial în asistarea și recuperarea sănătății victimelor traficului în scopul exploatareii sexuale. Cu toate acestea, stigmatizarea împiedică accesul la asistență medicală, atât pentru victimele exploatareii sexuale, cât și pentru lucrătoarele sexuale. „Din cauza stigmei anticipate, victimele traficului sexual ar putea să nu solicite asistență medicală pentru a evita chiar și posibilitatea de a fi blamate sau jignite. Dacă totuși solicită asistență medicală,

9 Corrigan, P., *How stigma interferes with mental health care*, *American Psychologist*, 59(7), pp. 614–625, 2004, available at: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.614>

femeile supuse traficului în scopul exploatării sexuale au subliniat lipsa de empatie și lipsa de cunoaștere a acestui fenomen a specialiștilor din domeniul medical, ceea ce contribuie la rușinea, frica și neîncrederea pe care ele o simt”¹⁰. Problema nu se oprește însă la profesioniștii medicali care perpetuează stereotipuri și blamează victime, ci mai degrabă, stigmatizarea începe la nivel cultural, influențată atât de o lipsă de înțelegere a diferenței dintre traficul sexual și munca sexuală, cât și de prejudecăți și stereotipuri.

Consecințele celor două fenomene sunt devastatoare, atât pentru victimele traficului, cât și pentru practicantele sexului comercial. În plan somatic ele pot fi expuse riscului de îmbolnăvire cu HIV/SIDA, hepatite, sifilis, probleme ale sănătății aparatului genital, disfuncționalități în planul reproducerii, apariția unor sarcini nedorite, etc. În plan psihologic tinerele se pot confrunta cu depresie, anxietate, tulburări de somn, oboseală cronică, diminuarea capacității de adaptare, retragerea în sine, pierderea încrederii în sine și în ceilalți, uneori acte de agresiune sau izbucniri violente, sentimentul că sunt judecate de societate etc.

Cu toate că în ambele cazuri consecințele sunt grave, practicanța sexului comercial are un minim de control asupra vieții sale. Victima traficului de persoane este o sclavă sexuală, lipsită de identitate, umilită extrem, amenințată cu moartea, ceea ce îi poate provoca traume severe.

În mod special, asistenții sociali trebuie să înțeleagă în mod critic factorii sociali și economici care influențează riscul de a fi traficant și care determină femeile să recurgă la munca sexuală ca mijloc de supraviețuire. Pentru a oferi serviciile sociale necesare victimelor traficului sexual, asistenții sociali trebuie mai întâi să le identifice, iar acest lucru presupune să nu acționeze pe baza percepțiilor personale influențate de prejudecăți și stigmatizare față de munca sexuală. Chiar și profesioniștii cu sarcina de a înțelege și a sprijini grupuri marginalizate sunt susceptibili să perpetueze stigmă și concepții incorecte, atât despre natura traficului în scopul exploatării sexuale, cât și despre natura muncii sexuale¹¹.

10 Andersson, M., Örmön, K., *Healthcare providers' experience of identifying and caring for women subjected to sex trafficking: a qualitative study*, BMC Women's Health, 24, p. 149, 2024, available at: <https://doi.org/10.1186/s12905-024-02992-6>

11 Franco, D., Sunkel, M. & Sherman, P., *Social Work with Transgender Survivors of Human Trafficking: Implications for Practice*, Journal of Human Rights and Social Work, 7, pp. 118–127, 2022, available at: <https://doi.org/10.1007/s41134-021-00200-1>

Principalele diferențe între traficul de persoane și prostituție

Principala diferență între traficul de persoane în scopul exploatării sexuale și prostituție o reprezintă constrângerea. Practicantele sexului comercial pot consimți să furnizeze servicii sexuale contra cost, deși adesea există influențe externe sau constrângeri care modifică într-o anumită măsură acest consimțământ. În cazul traficului de persoane, victimele sunt forțate să ofere servicii sexuale, așadar consimțământul lor nu există, victimele fiind supuse abuzului, amenințării și manipulării.

Din perspectiva nivelului de exploatare economică, practicanta sexului comercial poate păstra o parte din suma obținută în urma oferirii serviciilor sexuale, pe când în cazul traficului de persoane suma de bani încasată merge integral către traficant.

În ceea ce privește gradul de control și libertatea pe care o au tinerele, practicanta sexului comercial poate avea uneori libertatea de a-și alege clienții sau de a renunța, în timp ce victima traficului de persoane este complet lipsită de libertate și strict supravegheată de către traficant. Ea nu are posibilitatea să aleagă, sau să refuze clienții și de cele mai multe ori este obligată de către traficant să ofere servicii sexuale unui număr mare de clienți, în condiții precare de igienă și fără să folosească mijloace de protecție.

Dacă analizăm consecințele juridice ale celor două fenomene în România, se constată că traficul de persoane este considerat a fi o infracțiune gravă care încalcă drepturile fundamentale ale omului și este pedepsit cu închisoare de la 3 la 12 de ani și interzicerea unor drepturi. Drepturi care sunt interzise: dreptul de a vota sau de a fi ales într-o funcție publică; dreptul de a deține o funcție referitoare la exercitarea autorității de stat; dreptul de a fi într-o funcție sau de a practica o profesie similară cu cea deținută la momentul comiterii infracțiunii; drepturi părintești; dreptul de a fi tutore¹².

Traficul de persoane, săvârșit de două sau de mai multe persoane împreună, sau dacă s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau

12 Legea nr. 678/2001, privind prevenirea și combaterea traficului de persoane cap. III, art. 12, alin 1,2.

sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. În cazul în care vârsta victimei este cuprinsă între 15 și 18 ani pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi și constituie infracțiunea de trafic de minori. Dacă victima are vârsta sub 15 ani, atunci infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi¹³.

În cazul prostituției, în România nu este considerată o infracțiune, ci o contravenție, fiind sancționată cu amendă administrativă¹⁴. Proxenetismul însă (determinarea, înlesnirea sau exploatarea unei persoane în scopul practicării prostituției) este infracțiune și se pedepsește conform Cod Penal, art. 213 cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Concluzii

Traficul de persoane și prostituția sunt două fenomene distincte și totuși interconectate prin mai multe dimensiuni esențiale (exploatarea sexuală, inegalitatea de gen, cererea constantă pentru servicii sexuale etc.). Pentru o corectă abordare, trebuie înțeleasă diferența majoră existentă între cele două fenomene și anume constrângerea. Victimele traficului de persoane sunt înșelate (prin diferite metode de recrutare) sechestrare, abuzate, amenințate și constrânse să ofere servicii sexuale în folosul traficantilor, pe când practicanta sexului comercial prestează serviciile sexuale contra cost. Chiar dacă practicanta sexului comercial poate suferi diverse abuzuri, fie din partea clienților, fie din partea proxeneților, prostituția este o alegere voluntară.

Victimele sunt frecvent blamate pentru situațiile în care se află, deși ar trebui să primească protecție și sprijin din partea societății. Este esențial ca societatea să abordeze aceste fenomene cu o înțelegere profundă a cauzelor și efectelor, promovând soluții de prevenire și protecție pentru cei afectați. Asistenții sociali și cei din alte profesii implicați în identificarea și oferirea sprijinului și a serviciilor de asistență trebuie să demonstreze, în primul rând, empatie și înțelegere, nu doar pentru victimele traficului în scop sexual, ci și pentru femeile care practică sexul comercial.

13 *Ibidem*

14 Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

Bibliografie:

- AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE, *Analiză succintă a victimelor traficului de persoane identificate în anul 2024*, București, 2025.
- ANDERSSON, M., ÖRMON, K., *Healthcare providers' experience of identifying and caring for women subjected to sex trafficking: a qualitative study*. BMC Women's Health, 24, p.149, 2004, available at: <https://doi.org/10.1186/s12905-024-02992-6>.
- CODUL PENAL AL ROMÂNIEI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.
- CORRIGAN, P., *How stigma interferes with mental health care*. American Psychologist, 59(7), pp. 614–625, 2004, available at: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.614>.
- FRANCO, D., SUNKEL, M. & SHERMAN, P., *Social Work with Transgender Survivors of Human Trafficking: Implications for Practice*, Journal of Human Rights and Social Work, 7, pp.118–127, 2022, available at: <https://doi.org/10.1007/s41134-021-00200-1>.
- KOTISWARAN, P., *The Sexual Politics of Anti-Trafficking Discourse*, Feminist Legal Studies, 29, pp.43–65, 2021, available at: <https://doi.org/10.1007/s10691-020-09447-x>.
- LEGEA NR. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, publicată în M. Of. nr. 783/11 dec. 2001.
- LEGEA NR. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în M. Of. nr. 96/7 feb 2014.
- SMITH, M. & MAC. J., *Revolting prostitutes: The fight for sex workers' rights*, 2018.
- SPRANKLE, E., BLOOMQUIST, K., BUTCHER, C., GLEASON, N., SCHAEFER, Z., *The Role of Sex Work Stigma in Victim Blaming and Empathy of Sexual Assault Survivors*, Sexuality Research and Social Policy, 15, pp. 242–248, 2018, available at: <https://doi.org/10.1007/s13178-017-0282-0>.
- ȘTEFĂNOAIA, M., *Traficul de persoane și prostituția. Creșterea exploatarea femeilor emigrate din țările Europei centrale și de est. În Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației*, Vol. 1, pp. 65-70, 2015.